

Educação Matemática: Construindo Performances Matemático-Musicais

Relinaldo Pinho de Oliveira

Doutorando PPGECEM-IEMCI/UFPA

relinaldopinhodeoliveira@gmail.com

INTRODUÇÃO

Realizamos este estudo como objetivo de desenvolver Performances Matemáticas Musicais (PMM) para o ensino da Potenciação e Equação no ensino fundamental II (6º aos 9º anos), como uma proposta didático-metodológica, a fim contribuir para aprendizagem dos conteúdos mencionados. Fundamentamos a pesquisa nas proposições de Gadanidis e Borba (2008) sobre as Performances Matemáticas Digitais, Moran (2009), Produção de Vídeos, assim como a Teoria das Inteligências Múltiplas sugeridas por Gardner (1995).

A pergunta que norteou essa pesquisa é: como a construção de performances matemáticas musicais pode contribuir para a fixação das regras operacionais dos algoritmos da potenciação e das equações nas aulas de matemática? A proposta se desenvolveu em encontros orientados e se deu em dois momentos: apresentação de conteúdos e a construção das PMM usando músicas de composição dos alunos e paródias que abordassem nas letras os conteúdos trabalhados em sala de aula.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nas teorias socioculturais destaca-se o papel da atividade na aprendizagem de matemática, ligada à participação em práticas culturais, tendo o indivíduo-em-ação-social como unidade de análise. O pensamento se desenvolve a partir de atividade prática, e orientada a objetos, isto é, “a ação humana é mediada por ferramentas culturais e é fundamentalmente transformada no processo” (Goos et al., 2000, p. 306). Levy (1998) afirma que “como os seres humanos nós nunca pensamos sozinhos ou sem ferramentas. Instituições, línguas, sistemas de signos, tecnologias de representação, comunicação, e gravação todas formam as nossas atividades cognitivas de uma maneira profunda” (p. 121). Como por exemplo, a construção das PMD’s (Performances Matemáticas Digitais).

Várias definições são associadas à noção de PMD, inclusive no que se refere às PMD’s como processo e como produto. Uma perspectiva que ganha destaque nos estudos de PMD é a proposta por Scucuglia (2012), que defende as PMD’s como narrativas multimodais que, por meio da arte da performance, tem como objetivo comunicar ideias matemáticas.

Portanto, entende-se Performance Matemática (PM), enquanto processo de comunicação de ideias matemáticas por meio das Artes, como as músicas compostas pelos alunos que utilizo com o intuito de comunicar esta pesquisa que abordam algum conceito matemático, também poderiam ser realizadas por meio de teatro, do contar histórias, etc. PMD’s englobam textos digitais (áudio, vídeo, animações em flash, objetos virtuais, etc.) utilizados para representação de PM’s (Scucuglia, 2014; Scucuglia; Gadanidis; Borba, 2011).

Além das PMD’s, utilizamos as pesquisas de Moran (2009), que apresenta as várias formas de utilizarmos os vídeos em sala de aula.

Outro referencial são as ideias de Gardner (1995), em que a teoria das inteligências múltiplas sugere que existe um conjunto de habilidades, chamadas de inteligências, e que cada indivíduo as possui em grau e em combinações diferentes. Segundo Gardner (1995, p. 21), “Uma inteligência implica a capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural”.

METODOLOGIA

Nesta pesquisa de abordagem qualitativa, utilizamos um estudo de caso em uma escola da rede privada de Belém – Pará, com 35 alunos do 9º ano. Foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: a observação participante através de questionários; aplicação de atividades, utilizando listas de exercícios, entrevistas, grupo focal e gravações em áudio e vídeo. A observação participante envolveu atividades relacionadas à escrita e à composição de músicas a partir de conteúdos matemáticos, previamente escolhidos pelos próprios participantes, e, por fim, a produção e gravação dos vídeos clips dessas músicas com o objetivo de publicar na internet (redes sociais) as PMD’s musicais produzidas. Além disso, produziu-se um Kit, contendo: um *pendrive* com as performances matemáticas musicais (PMM’s) construídas pelos alunos, um encarte das letras das músicas, fichas de orientações e um vídeo com sugestões e orientações aos professores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste estudo, a autonomia, um dos componentes propostos por Borba e Gadanidis (2008) ficou evidenciada, pois os alunos não demonstraram dificuldades em adaptar-se à ruptura do cotidiano. A ruptura se deu por meio de uma proposta diferenciada de trabalho, na qual o aluno, ele mesmo, tomou a responsabilidade por sua própria aprendizagem. As atividades propostas permitiram observar, de modo geral, que os alunos ficaram entusiasmados, alegres e satisfeitos em ter trabalhado, discutido, estudado e aprendido Matemática, especificamente potenciação e equação, usando a construção de PMM’s como recurso didático. Percebemos que, para os alunos, a aprendizagem desenvolvida sobre os conteúdos potenciação e equação no trabalho realizado ocorreu de forma espontânea e prazerosa.

Verificamos, ainda, que as atividades propostas colocaram os alunos em uma situação de comando das ações. Os alunos vivenciaram a situação de ação ao aceitar as atividades, isto é, construir performances matemáticas musicais. Os alunos, ao falarem, agirem e discutirem sobre quais os conceitos estariam presentes nas PMM’s, vivenciaram a situação de formulação. Ao recorrerem aos livros, cadernos, internet e ao professor se deu a situação de validação. Os conteúdos potenciação e equação retratados na construção das PMMs advieram das experiências que eles tiveram durante as aulas expositivas e do momento de estudo entre eles. Ou seja, a ênfase esteve nos alunos, o professor apenas criou condições para que o conhecimento fosse trabalhado por eles.

Após a conclusão das pesquisas do mestrado, fomos convidados a compartilhar os resultados e reflexões, participando de mesas-redondas, bancas de TCC, debates, coorientações de mestrado, semanas acadêmicas, participação de e-books, artigos, citações em pesquisas, etc. Culminando com a continuação das pesquisas através da aprovação no doutorado do PPGECM/IEMCI.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O encontro com a Teoria das Inteligências Múltiplas e a Construção de Performances Matemáticas Digitais deixou muito bem posto, científica e academicamente falando, que podem ser utilizados conjuntamente nas aulas de Matemática, principalmente em atividades de investigação em que se pretende introduzir um conceito novo através, não de uma aula expositiva, mas, sim, de atividades que exigem dos alunos a elaboração, explanação e validade de conjecturas pela sua participação. No fim, o professor faz o fechamento com toda a turma, visando a institucionalização do conceito que se pretende construir. Para esse resultado, é necessário que o professor e o aluno se habituem a uma mudança de papéis.

Quanto às limitações, podemos apontar a escassez de literatura sobre o uso de performances matemáticas musicais no ensino de Matemática. A princípio, as leituras que fizemos em relação a essa temática se apresentavam de forma superficial. Então, iniciamos uma busca incansável de literatura sobre a construção de PMM's, sendo que os mais próximos foram os estudos de Carvalho (2008) sobre a composição de paródias musicais como recurso didático.

Quanto às contribuições que nossa pesquisa possa trazer para a comunidade científica da Educação Matemática, acreditamos ser no campo da metodologia de ensino mais precisamente, das estratégias didáticas, objetivando o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Esperamos que nosso estudo possa vir a estimular novas pesquisas a respeito do uso da construção de performances matemáticas musicais como proposta didática, tomando por base a Teoria das Inteligências Múltiplas e a Construção de Performances Matemáticas Digitais, na tentativa de contribuir para a aprendizagem de conteúdos matemáticos, em especial potenciação e equação.

Quanto às questões futuras, temos ciência de que é preciso maior aprofundamento e mais pesquisas sobre este estudo. Não temos a pretensão de atribuir um sentido mais amplo ou de generalização para a temática, e, sim, de ressaltar a necessidade efetiva de novas pesquisas que utilizem a construção de performances matemática musicais PMM's como recurso didático para o ensino e aprendizagem da Matemática.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abdounur, O. J. *O pensamento Analógico na Construção e reconstrução de Significados: um estudo das relações entre a matemática e a música*. Tese de Doutorado v.1 312 p. Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.
- Alro, H.; Skovsmose, O. *Diálogo e Aprendizagem em educação Matemática*. Tradução Orlando de A. Figueiredo. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
- Araújo, J. L.; Borba, M. C. Construindo Pesquisas Coletivamente em Educação Matemática. In: Borba, M. C.; Araújo, J. L. (Org.) *Pesquisas Qualitativas em Educação Matemática*. 4 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p. 31-51.
- Gregorutti, G. S. *Performances Matemática Digital e a Imagem Pública da Matemática*. In: Encontro Brasileiro De Estudantes De Pós-graduação Em Educação Matemática, Xix, 2015, Juiz De Fora, Anais... Juiz de Fora: UFJF, 2015. p. 1-12.
- Lacerda, H. D. G. *Teatro e Educação Matemática*. 2013 a. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização Estadual de Ponta Grossa, 2013).

